

Олійченко І. М.

доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри менеджменту та адміністрування,
Національний університет «Чернігівська політехніка»,
м. Чернігів, Україна, e-mail: oimdigor@gmail.com,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8424-5432>

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ У ВІРТУАЛЬНИХ ІТ-КОМАНДАХ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

**JEL Classification: M15, M12, D83
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті здійснено комплексне дослідження управління комунікаціями у віртуальних ІТ-командах як визначального чинника підвищення ефективності їх діяльності в умовах цифровізації, глобалізації та зростання розподілених форм зайнятості. Обґрунтовано, що комунікація виступає ключовим системоутворюючим елементом функціонування таких команд, оскільки забезпечує координацію діяльності, інтеграцію знань, узгодження стратегічних і операційних цілей, а також формування довіри та командної згуртованості. Встановлено, що віртуальні ІТ-команди функціонують у середовищі домінування цифрових каналів взаємодії, що суттєво трансформує структуру, інтенсивність і якість комунікаційних процесів. Проаналізовано сучасні теоретичні підходи до управління комунікаціями, зокрема концепцію соціально-технічних систем, теорію медіабогатства, теорію довіри та моделі цифрової взаємодії. Доведено, що ефективність комунікації визначається комплексною взаємодією технологічних, організаційних і соціально-поведінкових чинників. Обґрунтовано доцільність використання комбінованих комунікаційних стратегій, які поєднують синхронні та асинхронні канали взаємодії, що дозволяє досягти балансу між оперативністю прийняття рішень і глибиною опрацювання інформації. Визначено основні проблеми управління комунікаціями у віртуальних командах, серед яких: обмеженість невербальної взаємодії, інформаційне перевантаження, часові бар'єри, ризики втрати або спотворення інформації, а також складність формування довіри у цифровому середовищі. Доведено, що системне управління комунікаціями дозволяє мінімізувати зазначені ризики, підвищити узгодженість дій та забезпечити стабільну результативність команд. Запропоновано концептуальну модель управління комунікаціями, що інтегрує технологічний, організаційний та соціальний рівні взаємодії. Встановлено, що її впровадження сприяє підвищенню продуктивності, покращенню координації діяльності, розвитку довіри та формуванню ефективної комунікаційної культури у віртуальних ІТ-командах.

Ключові слова: комунікації, віртуальні команди, ІТ-менеджмент, цифровізація, Agile, дистанційна робота, комунікаційна культура

Abstract. The article presents a comprehensive study of communication management in virtual IT teams as a critical factor for enhancing their performance in the context of digitalization, globalization, and the growth of distributed forms of employment. It is argued that communication serves as a key system-forming element in the functioning of such teams, as it ensures coordination of activities, knowledge integration, alignment of strategic and

operational goals, and the development of trust and team cohesion. It is established that virtual IT teams operate in an environment dominated by digital interaction channels, which significantly transforms the structure, intensity, and quality of communication processes. The study analyzes contemporary theoretical approaches to communication management, including the socio-technical systems concept, media richness theory, trust theory, and models of digital interaction. It is demonstrated that communication effectiveness depends on the complex interplay among technological, organizational, and socio-behavioral factors. The feasibility of using combined communication strategies that integrate synchronous and asynchronous interaction channels is justified, allowing a balance between the speed of decision-making and the depth of information processing. Key challenges in communication management within virtual teams include limited nonverbal cues, information overload, time zone differences, risks of information loss or distortion, and difficulties building trust in a digital environment. It is shown that systematic communication management can minimize these risks, enhance coordination, and ensure stable team performance. A conceptual model of communication management is proposed, integrating technological, organizational, and social levels of interaction. Its implementation is shown to improve productivity, coordination, trust development, and the formation of an effective communication culture in virtual IT teams.

Keywords: communication, virtual teams, IT management, digitalization, Agile, remote work, communication culture.

Вступ

Постановка проблеми. У сучасних умовах цифрової трансформації економіки відбувається активне поширення віртуальних ІТ-команд як нової, гнучкої форми організації праці, що відповідає вимогам глобалізованого та динамічного ринку. Цей процес обумовлений стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових платформ, хмарних сервісів, а також поширенням дистанційних і гібридних форматів зайнятості. Віртуальні команди дозволяють організаціям залучати висококваліфікованих фахівців незалежно від їх територіального розташування, оптимізувати витрати, підвищувати гнучкість бізнес-процесів і забезпечувати безперервність діяльності навіть в умовах кризових явищ. Такі команди функціонують у специфічному середовищі, де основним інструментом взаємодії виступають цифрові комунікаційні технології, що замінюють традиційні форми особистого спілкування. Використання корпоративних месенджерів, систем управління проектами, відеоконференцій та спільних робочих просторів формує нову модель організаційної взаємодії, яка характеризується високим рівнем цифрової залежності, асинхронністю комунікацій та необхідністю чіткої регламентації інформаційних потоків.

Віртуальні команди визначаються як групи фахівців, які працюють у різних географічних локаціях та координують свою діяльність за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. При цьому їх функціонування базується не лише на технічній інфраструктурі, а й на здатності ефективно організувати комунікаційні процеси, які виступають основою колективної діяльності. Особливістю таких команд є відсутність постійного фізичного контакту, що підвищує роль формалізованих і цифрових каналів взаємодії, а також вимагає нових підходів до управління. У цих умовах комунікація стає критично важливим чинником ефективності функціонування віртуальних ІТ-команд, оскільки саме вона забезпечує узгодженість дій учасників, координацію виконання завдань, розподіл ролей і відповідальності, а також контроль за досягненням поставлених цілей. Комунікаційні процеси виступають механізмом інтеграції індивідуальних зусиль у єдиний результат, сприяють формуванню спільного бачення проекту, забезпечують обмін знаннями та підтримують інноваційну активність.

Водночас специфіка віртуального середовища зумовлює низку проблем, що ускладнюють комунікацію. До них належать обмеженість передачі невербальних сигналів, ризик спотворення або неправильного тлумачення інформації, наявність часових бар'єрів, а також культурні відмінності між

учасниками команд. Додатковим викликом є інформаційне перевантаження, що виникає через використання великої кількості цифрових каналів взаємодії. Неefективна комунікація призводить до зростання кількості помилок у виконанні завдань, виникнення конфліктів, зниження рівня довіри між учасниками команди та, як наслідок, зниження загальної продуктивності діяльності. У свою чергу, ефективно організована комунікаційна система дозволяє не лише мінімізувати ці ризики, а й виступати джерелом підвищення конкурентоспроможності організації, забезпечуючи швидкість реагування на зміни, якість прийняття рішень та інноваційний розвиток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика управління комунікаціями у віртуальних IT-командах активно досліджується як у вітчизняній, так і в зарубіжній науковій літературі, що зумовлено зростанням ролі цифрових технологій та глобалізацією ринку праці.

У вітчизняних дослідженнях значна увага приділяється трансформації систем управління в умовах цифровізації. Так, у монографії Н. Ю. Брюховецької та ін. обґрунтовано, що цифровізація змінює не лише інструменти управління, а й саму логіку організаційної взаємодії, де комунікації набувають системоутворюючого значення як механізм інтеграції бізнес-процесів [3]. Подібну позицію підтримують Є. Є. Іонін та А. В. Присіч, які доводять, що впровадження цифрового управління передбачає трансформацію комунікаційних процесів, їх автоматизацію та інтеграцію в єдині цифрові платформи [2]. У роботі О. Калініна та Р. Дубенського розглянуто концептуальні засади формування систем управління віртуальними командами, де ключова роль відводиться комунікаціям як інструменту координації та забезпечення ефективної взаємодії учасників [1]. Автори наголошують, що саме якість комунікацій визначає рівень узгодженості дій та результативність виконання завдань у розподілених командах. Водночас І. Варіс, О. Кравчук та О. Кир'янова акцентують увагу на необхідності оптимізації комунікаційних процесів у віртуальних командах шляхом впровадження сучасних цифрових інструментів та регламентації інформаційних потоків [4]. У свою чергу, М. Г. Осокін та А. В. Осокіна підкреслюють, що цифрові комунікації є ключовим елементом системи управління бізнесом, оскільки забезпечують оперативність прийняття рішень і підвищують прозорість управлінських процесів [5].

Зарубіжні дослідження формують теоретико-методологічну основу вивчення віртуальних команд. Зокрема, у класичній роботі А. Powell, G. Piccoli та B. Ives систематизовано основні підходи до дослідження віртуальних команд і визначено комунікацію як один із ключових факторів їх ефективності [10]. Подальший розвиток цієї тематики представлено у дослідженні L. Martins, L. Gilson та M. Maupard, де узагальнено існуючі знання про віртуальні команди та окреслено напрями подальших досліджень [9]. У більш сучасних працях, зокрема L. Gilson та співавторів, акцент зроблено на ролі комунікації, довіри та технологічної підтримки як ключових елементів ефективного функціонування віртуальних команд [6]. Дослідження J. Hoch та S. Kozłowski доводить, що ефективність віртуальних команд значною мірою залежить від поєднання формального лідерства та самоорганізації, що реалізується через комунікаційні процеси [7]. Особливу увагу приділено соціальним аспектам комунікації. Так, A. Klitmøller та J. Luring досліджують вплив культурних відмінностей на ефективність комунікації у глобальних віртуальних командах, підкреслюючи роль соціальної ідентичності у формуванні комунікаційних бар'єрів [8]. У свою чергу, R. Purvanova аналізує відмінності між віртуальними та традиційними командами, доводячи, що саме комунікація є ключовим фактором, який визначає їх результативність [11]. Дослідження L. Robert, A. Dennis та M. Ahuja підтверджує, що склад команди та характер взаємодії між її учасниками безпосередньо впливають на ефективність комунікації та загальні результати діяльності [12].

Отже, аналіз наукових джерел свідчить, що комунікації виступають центральним елементом управління віртуальними IT-командами. Водночас, незважаючи на значну кількість досліджень, недостатньо розробленими залишаються питання комплексного управління комунікаціями як інтегрованої системи, що поєднує технологічні, організаційні та соціально-поведінкові аспекти, що й обумовлює актуальність даного дослідження.

Мета статті — розробка теоретико-методичних засад управління комунікаціями у віртуальних ІТ-командах та визначення їхнього впливу на ефективність діяльності.

Результати

Комунікація у віртуальних командах є багаторівневою системою, що поєднує інформаційні, організаційні, соціально-психологічні та технологічні компоненти й забезпечує ефективність спільної діяльності. У цифровому середовищі вона виступає не лише засобом передачі інформації, а й ключовим механізмом координації та управління діяльністю розподілених ІТ-команд [3; 5]. Віртуальні команди формуються під впливом цифровізації та глобалізації і визначаються як групи фахівців, які взаємодіють дистанційно за допомогою ІКТ. Їхніми основними ознаками є географічна розподіленість, часові відмінності, культурна різноманітність і залежність від технологій [6; 9]. Рівень віртуальності зростає зі збільшенням використання електронних комунікацій, що потребує формалізації процесів взаємодії та застосування цифрових інструментів управління [6; 10].

Теоретично комунікації розглядаються з позицій системного, інформаційного та соціально-психологічного підходів. Системний підхід трактує їх як відкриту систему зі зворотним зв'язком, інформаційний – акцентує на якості інформаційних потоків, а соціально-психологічний – підкреслює роль довіри та згуртованості команди [2; 5; 7; 11]. Важливим є також положення теорії медіабататства, згідно з якою ефективність комунікації залежить від відповідності каналу складності завдання. Комунікації у віртуальних ІТ-командах виконують ключові функції: координаційні, знаннєві, соціальні, контрольні, інтеграційні та мотиваційні. Вони забезпечують узгодженість дій, обмін знаннями, формування довіри та контроль виконання завдань. Разом з тим, специфіка віртуального середовища зумовлює наявність комунікаційних бар'єрів, серед яких культурні та мовні відмінності, часові обмеження, технічні проблеми та відсутність невербальних сигналів [8]. Крім того, ефективність взаємодії залежить від складу команди та структури комунікацій [12]. Цифровізація суттєво трансформує комунікаційні процеси, підвищуючи їх швидкість і доступність, але водночас створюючи ризики інформаційного перевантаження. Це зумовлює необхідність впровадження ефективних механізмів управління інформаційними потоками та регламентації комунікацій [2; 5].

Комунікації у віртуальних ІТ-командах мають специфічний характер, зумовлений цифровою взаємодією, географічною розподіленістю та використанням ІКТ. На відміну від традиційних команд, вони реалізуються через цифрові канали, що змінює механізми взаємодії та впливає на ефективність діяльності [3; 5]. Ключові характеристики комунікації:

1. Цифровий характер взаємодії: комунікація здійснюється через цифрові інструменти (месенджери, відеоконференції, системи управління проектами), що забезпечує гнучкість і мобільність, але обмежує невербальні сигнали та ускладнює взаєморозуміння [6; 9]. Водночас формується «цифровий слід», що підвищує контроль і можливості аналізу.

2. Асинхронність комунікації: робота в різних часових поясах зумовлює використання асинхронних каналів, що підвищує гнучкість, але може спричинити затримки у прийнятті рішень. Ефективність залежить від чіткості завдань і регламентів взаємодії [10; 12].

3. Залежність від технологій: якість комунікації визначається технічною інфраструктурою. Водночас існують ризики збоїв, перевантаження та фрагментації інформації, що потребує стандартизації та інтеграції інструментів [2; 5].

4. Міжкультурна взаємодія: різноманітність культур підвищує інноваційність, але може викликати непорозуміння. Вона впливає на стиль комунікації та прийняття рішень [8].

5. Багатоканальність комунікацій: найбільш ефективним є поєднання синхронних і асинхронних каналів, що забезпечує баланс між оперативністю та глибиною опрацювання інформації [6; 10; 11].

Управління комунікаціями у віртуальних ІТ-командах супроводжується низкою специфічних проблем, що зумовлені особливостями цифрового середовища, географічною розподіленістю

учасників та відсутністю безпосереднього міжособистісного контакту. Ці проблеми мають комплексний характер і впливають як на якість взаємодії, так і на загальну ефективність діяльності команди. До основних проблем управління комунікаціями у віртуальних командах належить обмеженість невербальної комунікації, адже у традиційних командах значна частина інформації передається через жести, міміку, інтонацію та зоровий контакт, тоді як у віртуальному середовищі ці елементи значною мірою втрачаються або спотворюються, особливо при використанні текстових каналів, що ускладнює інтерпретацію повідомлень, підвищує ризик непорозумінь і конфліктів та знижує рівень емоційної залученості учасників команди; дослідження підтверджують, що обмеженість соціальних сигналів є одним із ключових факторів зниження ефективності віртуальної взаємодії [6; 9]. Водночас суттєвою проблемою виступає інформаційне перевантаження, зумовлене використанням великої кількості цифрових каналів комунікації, що призводить до зростання обсягів інформації, яку необхідно обробляти, створює ефект інформаційного шуму, ускладнює визначення пріоритетів і знижує продуктивність праці, що актуалізує потребу у впровадженні механізмів фільтрації та структурування інформаційних потоків, а також встановленні чітких правил комунікації [5]. Додатково ускладнюють взаємодію часові бар'єри, пов'язані з глобальною розподіленістю віртуальних ІТ-команд і наявністю різних часових поясів, що ускладнює організацію синхронної комунікації, спричиняє затримки у прийнятті рішень, знижує оперативність реагування та потребує адаптації робочих графіків, а також може негативно впливати на рівень залученості працівників через необхідність участі у зустрічах у неробочий час [10; 12]. Важливою проблемою залишається і складність формування довіри, оскільки відсутність особистого контакту, обмеженість соціальних сигналів і культурні відмінності знижують рівень довіри між учасниками команди, що ускладнює координацію діяльності, підвищує рівень контролю та знижує ефективність спільної роботи; при цьому доведено, що довіра у віртуальних командах формується повільніше, але має вирішальне значення для досягнення високих результатів [7; 11].

Окрім зазначених проблем, важливими викликами є: фрагментація комунікаційних каналів, що призводить до розпорошення інформації між різними платформами та ускладнює її узагальнення; ризики втрати або спотворення інформації, особливо в умовах асинхронної взаємодії; культурні та мовні бар'єри, які впливають на стиль комунікації та розуміння повідомлень [8]; зниження рівня соціальної інтеграції, що може призводити до ізоляваності окремих учасників команди. Особливу увагу у наукових дослідженнях приділяють ролі початкового етапу взаємодії у формуванні ефективних комунікацій. Доведено, що ранні комунікаційні взаємодії мають вирішальний вплив на формування довіри, норм поведінки та моделей співпраці у команді, що в подальшому визначає її загальну ефективність [11; 12]. Саме на початковому етапі закладаються основи комунікаційної культури, визначаються правила взаємодії та формуються очікування щодо поведінки учасників.

У цьому контексті важливим є впровадження структурованих підходів до організації комунікацій, зокрема визначення чітких каналів взаємодії, регламентів обміну інформацією, стандартів документування та механізмів зворотного зв'язку. Також доцільним є використання практик регулярних синхронних зустрічей для підтримки соціальних зв'язків і підвищення рівня довіри.

У сучасних умовах цифровізації управління віртуальними ІТ-командами неможливе без активного використання цифрових інструментів, які виступають базовою інфраструктурою для організації комунікаційних процесів. Саме цифрові платформи формують єдиний інформаційний простір команди, забезпечують доступ до даних у режимі реального часу та підтримують безперервність взаємодії незалежно від географічного розташування учасників [2; 3]. Цифрові інструменти забезпечують реалізацію низки ключових функцій у системі комунікацій:

– інтеграцію процесів, що передбачає об'єднання різних аспектів діяльності команди (планування, виконання, моніторинг, звітність) у межах єдиного цифрового середовища. Це дозволяє зменшити фрагментацію інформації та підвищити узгодженість дій учасників;

– прозорість діяльності, яка досягається через відкритий доступ до інформації щодо статусу завдань, результатів роботи та внеску кожного члена команди. Прозорість сприяє підвищенню відповідальності, довіри та взаєморозуміння між учасниками;

– контроль виконання завдань, що реалізується через системи управління проектами, які дозволяють відстежувати прогрес, визначати відхилення та оперативно реагувати на проблеми. Автоматизація контролю знижує потребу у надмірному адміністративному втручанні та підвищує ефективність управління [5].

Крім того, цифрові інструменти сприяють накопиченню та збереженню знань, забезпечують можливість аналітики комунікаційних процесів і підтримують прийняття управлінських рішень на основі даних. Вони також дозволяють поєднувати синхронні та асинхронні форми взаємодії, що є критично важливим для ефективної роботи розподілених команд [10]. Водночас, незважаючи на значний потенціал цифрових технологій, їх використання не гарантує автоматичного підвищення ефективності комунікацій. Дослідження свідчать, що технології є лише інструментом, ефективність якого залежить від якості організації комунікаційних процесів, рівня цифрової культури та наявності чітких правил взаємодії [6; 7]. Без належного управління навіть найсучасніші платформи можуть призводити до інформаційного перевантаження, дублювання повідомлень та втрати важливої інформації. Ефективне використання цифрових інструментів потребує комплексного підходу, що включає розроблення комунікаційної стратегії, стандартизацію процесів, навчання персоналу та постійний моніторинг ефективності взаємодії.

Комунікація є одним із ключових факторів, що визначають ефективність діяльності віртуальних ІТ-команд. В умовах відсутності фізичної взаємодії саме якість комунікаційних процесів забезпечує узгодженість дій, своєчасність прийняття рішень та досягнення поставлених цілей.

Ефективна комунікація забезпечує: підвищення продуктивності, оскільки чітке формулювання завдань, своєчасний обмін інформацією та наявність зворотного зв'язку дозволяють зменшити кількість помилок і уникнути дублювання роботи. Дослідження підтверджують, що якісна комунікація безпосередньо впливає на результати діяльності віртуальних команд [12]; зниження рівня конфліктів, що досягається через прозорість взаємодії, своєчасне вирішення проблем та формування спільного розуміння цілей. Недостатність або спотворення інформації, навпаки, є однією з основних причин конфліктів у віртуальному середовищі [8]; покращення координації діяльності, що забезпечується узгодженістю дій учасників, чітким розподілом ролей та ефективним управлінням інформаційними потоками. Координація є критично важливою для ІТ-команд, де виконання завдань часто має взаємозалежний характер [6; 10].

Крім того, ефективна комунікація сприяє формуванню довіри, підвищенню рівня залученості працівників та розвитку командної культури. Вона забезпечує не лише обмін інформацією, а й підтримку соціальних зв'язків, що є важливим для стабільності та стійкості команди [7; 11]. Дослідження у сфері управління віртуальними командами підтверджують, що комунікація є визначальним чинником їх результативності, оскільки вона інтегрує всі інші управлінські процеси та забезпечує їх узгоджене функціонування [6; 9; 12]. Саме через ефективні комунікації реалізуються механізми координації, контролю, мотивації та прийняття рішень. Комунікація виступає стратегічним ресурсом управління віртуальними ІТ-командами, а її ефективна організація є необхідною умовою підвищення продуктивності, зниження ризиків та забезпечення досягнення високих результатів у цифровому середовищі.

В умовах цифрової трансформації ефективне управління комунікаціями у віртуальних ІТ-командах потребує системного підходу. На базі проведеного аналізу пропонується модель, яка інтегрує технологічні, організаційні та соціальні аспекти, забезпечуючи комплексне управління взаємодією та підвищення результативності команд [3; 5]. Модель базується на розумінні комунікації як управлінського інструменту та включає три рівні:

1. Технологічний рівень – цифрові платформи (месенджери, системи управління проектами, відеозв'язок), що забезпечують безперервну взаємодію, поєднання синхронної та асинхронної

комунікації, збереження інформації та контроль виконання завдань. Ефективність залежить від інтеграції та відповідності інструментів [2; 10].

2. Організаційний рівень – регламентація процесів: визначення каналів комунікації, встановлення правил взаємодії, розподіл ролей, впровадження Agile-практик і контроль ефективності. Це знижує невизначеність і підвищує узгодженість дій [6; 9].

3. Соціальний рівень – довіра, культура та міжособистісна взаємодія. Він передбачає розвиток спільних цінностей, врахування культурних особливостей, підтримку неформальних зв'язків і комунікаційних компетенцій. Рівень довіри є визначальним для ефективності команди [7; 11].

Модель має інтегративний характер, оскільки ефективність управління комунікаціями досягається лише за умови збалансованого розвитку всіх трьох рівнів — технологічного, організаційного та соціального. Недостатній розвиток хоча б одного з рівнів призводить до зниження результативності комунікацій: надмірна технологічна складова без належної командної культури не забезпечує довіри, суворі регламенти без гнучкості знижують адаптивність, а сильна соціальна взаємодія без технологічної підтримки ускладнює координацію (Рис. 1).

Рисунок 1. Модель управління комунікаціями у віртуальних ІТ-командах

Запропонований підхід відповідає сучасним концепціям управління віртуальними командами, зокрема Agile та цифровому менеджменту, і спрямований на інтеграцію технологій, процесів та людського фактору. Його реалізація забезпечує підвищення координації діяльності, розвиток довіри, формування ефективної комунікаційної культури та зростання продуктивності віртуальних ІТ-команд, що особливо актуально в умовах глобальної розподіленості та цифровізації [6; 9; 12].

Висновки

У статті досліджено теоретичні та прикладні аспекти управління комунікаціями у віртуальних ІТ-командах як ключового чинника підвищення ефективності їх діяльності в умовах цифрової трансформації та глобальної розподіленості.

Встановлено, що комунікація у віртуальних командах є складною багаторівневою системою, яка поєднує інформаційні, організаційні, технологічні та соціально-психологічні компоненти. Її ефективність визначає рівень координації, якість прийняття рішень, продуктивність та здатність команди до досягнення поставлених цілей.

Доведено, що специфіка комунікацій у віртуальних ІТ-командах обумовлюється цифровим характером взаємодії, асинхронністю, високою залежністю від технологій та міжкультурною різноманітністю. Ці особливості створюють як нові можливості для підвищення гнучкості та мобільності, так і додаткові ризики, пов'язані з інформаційним перевантаженням, втратою контексту та ускладненням міжособистісної взаємодії.

Обґрунтовано, що основними проблемами управління комунікаціями є обмеженість невербальної взаємодії, часові бар'єри, складність формування довіри та фрагментація інформаційних потоків. Встановлено, що особливо важливим є початковий етап комунікації, який формує основу довіри, норм взаємодії та ефективності команди в подальшому.

Визначено, що цифрові інструменти відіграють ключову роль у забезпеченні комунікацій, створюючи єдиний інформаційний простір, підвищуючи прозорість і контроль виконання завдань. Водночас їх ефективність залежить від належної організації комунікаційних процесів, регламентації взаємодії та рівня цифрової культури учасників.

Доведено, що ефективна комунікація є стратегічним фактором результативності віртуальних ІТ-команд, оскільки вона сприяє підвищенню продуктивності, зниженню рівня конфліктів, покращенню координації та формуванню довіри.

Запропоновано концептуальну модель управління комунікаціями, яка включає технологічний, організаційний та соціальний рівні. Її реалізація забезпечує комплексний підхід до управління взаємодією, підвищує узгодженість дій учасників та сприяє досягненню високих результатів у цифровому середовищі.

Спираючись на результати дослідження, можна стверджувати, що ефективне управління комунікаціями є необхідною умовою функціонування віртуальних ІТ-команд та одним із ключових факторів їх конкурентоспроможності. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розроблення інструментів оцінювання ефективності комунікацій, а також адаптацію сучасних цифрових рішень до потреб публічного управління та ІТ-сектору.

Література

1. Калінін О., Дубенський Р. Концептуальні засади формування системи управління віртуальними командами // Вчені записки Університету КРОК. Сер. "Економіка та менеджмент". 2025. № 1(77). С. 45-52. DOI: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-77-236-245>
2. Іонін Є.Є., Присіч А.В.. Впровадження цифрового управління в бізнесі: виклики, можливості, стратегії // Економіка та організація управління. 2025. № 2(58). С. 26-33. DOI: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2025.2.3>
3. Брюховецька Н. Ю. та ін. Управління підприємств в умовах цифровізації: виклики та механізми трансформацій : монографія. Київ : Інститут економіки промисловості НАН України, 2024. 302 с. URL: <https://iie.org.ua/monografiyi/upravlinnia-pidpriemstv-v-umovakh-tsyfrovizatsii-vyklyky-ta-mekhanizmy-transformatsij/> (дата звернення: 20.03.2026).

4. Варіс І., Кравчук О., Кир'янова О. Напрями оптимізації віртуального командного менеджменту в сучасному бізнес-середовищі // Економіка та суспільство. 2023. № 48. С. 15-22. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-4>.
5. Осокін М.Г., Осокіна А.В. Цифрові комунікації в системі управління бізнесом // Економіка та суспільство. 2024. № 64. С. 78-85. URL: DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-31>.
6. Gilson L. L. et al. Virtual teams research: 10 years, 10 themes, and 10 opportunities // Journal of Management. 2015. Vol. 41, № 5. P. 1317-1351. DOI: 10.1177/0149206314559946.
7. Hoch J. E., Kozlowski S. W. J. Leading virtual teams: hierarchical leadership, structural supports, and shared team leadership // Journal of Applied Psychology. 2014. Vol. 99, № 3. P. 390-403. DOI: 10.1037/a0030264.
8. Klitmøller A., Luring J. When global virtual teams get into trouble communicating: a social identity perspective on conditions for effective communication // Human Resource Management Review. 2013. Vol/ 48. N 2. P. :398–406. DOI: [10.1016/j.jwb.2012.07.023](https://doi.org/10.1016/j.jwb.2012.07.023).
9. Martins L. L., Gilson L. L., Maynard M. T. Virtual teams: what do we know and where do we go from here? // Journal of Management. 2004. Vol. 30, № 6. P. 805-831. DOI: 10.1016/j.jm.2004.05.002.
10. Powell A., Piccoli G., Ives B. Virtual teams: a review of current literature and directions for future research // ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems. 2004. Vol. 35, № 1. P. 6-36. DOI: 10.1145/968464.968467.
11. Purvanova R. K. Face-to-face versus virtual teams: what impacts their effectiveness? // Human Resource Management Review. 2014. Vol. 24, № 2. P. 160-171.
12. Robert L. P., Dennis A. R., Ahuja M. K. An experimental investigation of the effects of group composition on virtual team performance // Information Systems Research. 2008. Vol. 19, № 3. P. 243-261.